

“Islimiy kompozitsiya tuzish”

Adhamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tasviriy sa'at va muhandislik grafikasi
yonalishi 2 bosqich talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada islmiy naqsh kompozitsiyasini tuzish va chizish haqida, kompozitsiya qonun-qoidalari haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Kompozitsiya, Islimiy, naqsh chizish, Qadim.

Dunyoning oddiy odamlar ko'ra olmaydigan qirralarini ko'rish faqat rassomlarga xosdir! Ular shunday ko'rsatadilar! ular yaratgan asarlardagi narsalar! Bunday go'zallik Qo'qon naqshiga xos bo'lib, uni yaratish orqali vadunyoni ulug'lash!

Gozallik bilan juda gozal kompozitsiya inson qo`li bilan yaraladi.

Kompozitsiya – lotincha so'z bo'lib, joylashtirish, qurish, tuzish degan ma'noni anglatadi. Bunda tanlangan naqsh namunasiga ko'ra uning elementlari qog'oz yuzasida bir-biriga bog'liq holda joylashib, yaxlit kompozitsiyani hosil qiladi.

Istalgan mavzu mazmuniga mos keladigan naqsh kompozitsiyalarini tuzishda avval ko'plab xomaki ishlar, eskizlar ishlanadi va ulardan eng chiroyli namunalar tanlab olinadi. Naqsh kompozitsiyalarini tuzishda elementlar o'rnini almashtirish, qo'shimcha elementlar kiritish orqali uning mazmunini yanada boyitish kabilar ham muhim ahamiyatga egadir. Naqsh mazmunini ifodalashda kompozitsiyaning asosiy qonuniyatlariga rioya qilish lozim. Bular kompozitsiyaning bir butunligi, elementlar, shakllar, ranglarning takrorlanishi va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, kompozitsiyaning tarkibiy qismi bo'lgan rang tuslarining ma'lum bir koloritga bo'ysundirishdan iborat.

Kompozitsiyada naqsh yaratishning shunday qoidasini simmetriya, assimetriya,

ritm, markazni topish, stilizatsiya, muvozanat, elementlarning o'lchovi, shakli, rangi kabilarga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qat'iy amal qilinadi.

O'simliksimon naqshlari esa tabiatdagi barg, band, daraxt, buta, g'uncha va boshqa narsalarni naqqosh tomonidan stillashtirib olingan shaklini ma'lum qonuniyatlar asosida takrorlanishidan hosil qilingan.

Islimiy — o'simliksimon naqshi amaliy san'atning deyarli barcha turlarida juda keng tarqalgan. Islimiy klassik naqsh turi bo'lib, barg, gul, kurtak, tanob va boshqalardan tashkil topgan bir-biriga ulanib takrorlanishdan hosil bo'ladigan naqsh. Islimiyning turlari juda ko'p, usta kompozitsiyasi qaysi shakl bilan to'ldirilgan bo'lsa, shu shaklning nomini qo'shib aytiladi. Chunonchi, islimi mehrob, islimi bodom, islimi bulbul va boshqalar.

O'rta Osiyo, Hindiston, Yaqin Sharq, Afg'oniston, Eron ustalari islimiy uslubda buyumlarni badiiy bezashda ajoyib yutuqlarga erishib kelmoqdalar. Bu uslubda Xiva, Buxoro, Samarqand, Toshkent, Marg'ilon, Qo'qon, Andijon shaharlarida ustalar qadimdan hozirgacha ishlab kelyaptilar.

Demak, naqsh chizishni o'rganishdan oldin elementlarni chizishni, qanday nomlanishini va qaerlarda ishlatilishini bilish muhim ahamiyatga ega. Barg, gul, novda, marg'ula, bofta, shukufta (shkuft), tanob, bog'lam va sirtmoq kabi naqsh elementlari mavjud bo'lib, ular tuzilishi, xarakteri va xususiyatlaridan kelib chiqib nomlanadi.

Qadimda asosan naqsh bezaklari bilan jamoat inshootlari, boy-badavlat kishilarning uylari jimjilador qilib bezatilgan. Binolarning tashqi va ichki qismlari: shiftlar, ustunlar, devor yuzalari va uy-ro'zg'or buyumlari mohirona bezatilgan. Milliy bino bezakchiligida asosan mehmon xona va ayvonlar nihoyatda bejirim jilolangan.

Ularga islimiy, o'simliksimon, xandasiy, geometrik, murakkab (aralash) ko'rinishigagi naqshlar ko'plab ishlangan. Naqsh namunalarining ko'plab turlari

mavjud bo'lib ulardan ayrimlari quyidagicha nomlanadi: xoshiya, ruta mehrob, madohil, zanjira, bandi rumi, mornech, turunj, davra turunj, pargori, daraxti munabbat, namoyon va boshqalar.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. *www.conferencepublication.com*, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho'lpon, 2012.

S.Bulatov "O'zbek xalq amaliy bezak san'ati" T-2010

Ахмедов М.Б. Ёғоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020